

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA RAQAMLI IQTISODIYOT UCHUN KADRLAR TAYYORLASH VA DUAL TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISH

Uzaydullayev Sherzod Shukurullayevich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Guliston davlat universiteti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20337618>

Annotatsiya. Mazkur maqolada yashil iqtisodiyot sharoitida raqamli iqtisodiyot uchun kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish hamda dual ta'lim tizimini rivojlantirish masalalari tahlil qilingan. Tadqiqotda zamonaviy raqamli texnologiyalar va ekologik barqaror rivojlanish talablari asosida yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashning ustuvor yo'nalishlari yoritilgan. Shuningdek, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish, dual ta'lim tizimini amaliyot bilan uyg'unlashtirish hamda yashil iqtisodiyot uchun zarur bo'lgan raqamli kompetensiyalarni shakllantirish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari inson kapitalini rivojlantirish, mehnat bozori talablariga mos kadrlar tayyorlash va iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi..

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, raqamli iqtisodiyot, kadrlar tayyorlash, dual ta'lim, inson kapitali, raqamli kompetensiya, ekologik barqarorlik, innovatsion ta'lim, mehnat bozori.

Annotatsiya. В данной статье анализируются вопросы совершенствования системы подготовки кадров для цифровой экономики и развития дуального образования в условиях зелёной экономики. В исследовании раскрываются приоритетные направления подготовки высококвалифицированных специалистов на основе современных цифровых технологий и требований экологически устойчивого развития. Также разработаны научно-практические предложения по усилению интеграции образования и производства, совершенствованию системы дуального образования и формированию цифровых компетенций, необходимых для зелёной экономики. Результаты исследования имеют важное значение для развития человеческого капитала, подготовки кадров в соответствии с требованиями рынка труда и обеспечения устойчивого экономического развития.

Ключевые слова: зелёная экономика, цифровая экономика, подготовка кадров, дуальное образование, человеческий капитал, цифровые компетенции, экологическая устойчивость, инновационное образование, рынок труда,

Abstract. This article analyzes the issues of improving the personnel training system for the digital economy and developing the dual education system under the conditions of a green economy. The study highlights the priority directions for training highly qualified specialists based on modern digital technologies and the requirements of sustainable environmental development. In addition, scientific and practical proposals have been developed to strengthen the integration of education and industry, improve the dual education system, and develop digital competencies necessary for the green economy. The research findings are important for developing human capital, training specialists in accordance with labor market demands, and ensuring sustainable economic growth.

Keywords: green economy, digital economy, personnel training, dual education, human capital, digital competence, environmental sustainability, innovative education, labor market.

Asosiy qism

Hozirgi davrda yashil va raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi mehnat bozori talablarini tubdan o'zgartirmoqda. Raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, avtomatlashtirish hamda ekologik barqaror rivojlanish tamoyillarining keng joriy etilishi natijasida zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega, raqamli kompetensiyalarni mukammal egallagan kadrlarni tayyorlash dolzarb masalaga aylanmoqda. Shu nuqtai nazardan, ta'lim tizimini ishlab chiqarish bilan integratsiyalash hamda dual ta'lim modelini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Dual ta'lim tizimi nazariy bilim va amaliy tajriba uyg'unligini ta'minlab, talabalarning real ishlab chiqarish jarayonlarida faol ishtirok etishiga imkon yaratadi. Bu esa mehnat bozori talablariga mos, raqamli texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalariga ega hamda innovatsion fikrlaydigan mutaxassislarini tayyorlashga xizmat qiladi. Ayniqsa, yashil iqtisodiyot sharoitida ekologik barqarorlik, resurs tejamkorlik va raqamlashtirish tamoyillariga asoslangan ishlab chiqarish jarayonlari uchun malakali kadrlarga bo'lgan talab yanada ortib bormoqda.

Shuningdek, o'quv jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etish ta'lim sifatini oshirish, o'qitish jarayonini interaktiv va samarali tashkil etish hamda bilimlarni tezkor o'zlashtirish imkonini beradi. Mehnat bozori talablariga asoslangan holda kadrlar tayyorlash esa iqtisodiyot tarmoqlarining barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. Natijada, dual ta'lim tizimini rivojlantirish va raqamli kompetensiyalarni shakllantirish orqali malakali kadrlar tayyorlanadi, ishlab chiqarish samaradorligi oshadi hamda raqamli iqtisodiyotda raqobatbardoshlik kuchayadi.

Milliy innovatsion tizimda fan, ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi o'zaro uyg'unlik masalasi ko'plab olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Xususan, J. Schumpeter innovatsiyalarni iqtisodiy rivojlanishning asosiy omili sifatida asoslab, ilmiy bilimlarni ishlab chiqarishga joriy etish iqtisodiy o'sishning muhim manbai ekanligini ta'kidlaydi.

H. Etzkowitz va L. Leydesdorff tomonidan ishlab chiqilgan “Triple Helix” modeli esa universitet, davlat va biznes o'rtasidagi hamkorlikni innovatsion rivojlanishning asosiy mexanizmi sifatida izohlaydi. Ushbu model milliy innovatsion tizimda fan, ta'lim va ishlab chiqarish uyg'unligining nazariy asosini tashkil etadi. Tadqiqotning nazariy asosini bilimlar iqtisodiyoti nazariyasi, innovatsion rivojlanish konsepsiyalari hamda “Triple Helix” modeli tashkil etadi. Ta'lim xizmatlari va inson kapitali masalalarini o'rgangan V.V. Chekmarev, V.P. Hetinin va S.A. Belyakovlar ta'lim tizimini iqtisodiy samaradorlikni ta'minlovchi muhim omil sifatida baholaydi. Ularning fikricha, ta'lim orqali shakllangan bilim va ko'nikmalar ishlab chiqarish jarayonlariga joriy etilganda yuqori natijalarga erishiladi. Mahalliy tadqiqotchi B. Usmonov ta'lim xizmatlarini ijtimoiy-iqtisodiy hodisa sifatida ko'rib, uning inson kapitalini rivojlantirish va iqtisodiy o'sishga ta'sirini asoslab beradi.

Mazkur tadqiqotda bilimlar iqtisodiyoti sharoitida ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasining iqtisodiy samaradorligini baholashda tizimli yondashuv asos qilib olindi. Tadqiqot jarayonida ilmiy umumlashtirish, solishtirma tahlil, guruhlash hamda ekspert baholash usullaridan foydalanildi. Shuningdek, ta'lim tizimi va ishlab chiqarish o'rtasidagi o'zaro aloqalarni baholashda statistik ma'lumotlar tahlili va mantiqiy yondashuv qo'llanildi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish va dual ta'lim modelini rivojlantirish mehnat bozori talablariga mos mutaxassislar tayyorlashning muhim omili hisoblanadi. Mazkur jarayonda ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi integratsiya kuchayib, nazariy bilimlar amaliy ko'nikmalar bilan uyg'unlashadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli kompetensiyalarga ega kadrlar tayyorlash orqali ishlab chiqarish jarayonlariga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish imkoniyati kengayadi. Dual ta'lim tizimi esa talabalarni real ish

muhitiga moslashtirib, ularning kasbiy tayyorgarlik darajasini oshiradi va ishga joylashish imkoniyatlarini kengaytiradi.

1-rasm. Raqamli iqtisodiyotda kadrlar tayyorlash va dual ta'lim tizimini rivojlantirish yo'nalishlari

1-rasmda raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar tayyorlash va dual ta'lim tizimini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari aks ettirilgan. Unda ta'lim tizimini zamonaviylashtirish, raqamli kompetensiyalarni shakllantirish va ishlab chiqarish bilan uzviy integratsiyani ta'minlash zarurligi ko'rsatib o'tilgan.

Rasmida keltirilgan yo'nalishlar, xususan, raqamli kompetensiyalar asosida kadrlar tayyorlash, dual ta'lim tizimini joriy etish, o'quv jarayonini raqamlashtirish hamda mehnat bozori talablariga moslashuvni kuchaytirish kabi omillar orqali ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Shuningdek, ushbu jarayonlar natijasida malakali va raqobatbardosh kadrlar tayyorlanadi, innovatsion texnologiyalarni joriy etish jadallashadi hamda ishlab chiqarish samaradorligi oshadi. Bu esa o'z navbatida raqamli iqtisodiyotda barqaror rivojlanish va milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar tayyorlash tizimini modernizatsiya qilish va dual ta'limni rivojlantirish muhim natijalarga olib keladi. Xususan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi kuchayishi natijasida nazariy bilimlar amaliy ko'nikmalar bilan uyg'unlashadi hamda mehnat bozori talablariga mos mutaxassislar tayyorlanadi. Shuningdek, raqamli kompetensiyalarga ega kadrlar sonining ortishi ishlab chiqarish jarayonlariga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish imkonini kengaytiradi. Dual ta'lim tizimi esa talabalarning real ish muhitiga tez moslashishini ta'minlab, ularning kasbiy tayyorgarlik darajasini oshiradi. Natijada malakali va raqobatbardosh kadrlar shakllanadi, ishlab chiqarish samaradorligi ortadi, innovatsion faoliyat jadallashadi hamda raqamli iqtisodiyotda barqaror rivojlanish uchun zarur shart-sharoitlar yaratiladi.

Xulosa qilib aytganda o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli iqtisodiyot sharoitida an'anaviy kadrlar tayyorlash modeli yetarli samara bermaydi. Mehnat bozori talablarining tez o'zgarishi, texnologik yangilanishlarning jadalligi ta'lim tizimidan moslashuvchanlik va amaliy yo'naltirilgan yondashuvni talab etmoqda. Shu nuqtai nazardan, dual ta'lim tizimi nafaqat muqobil model, balki zaruriy rivojlanish yo'li sifatida namoyon bo'ladi. Tahlillar asosida aniqlanishicha, ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi mavjud uzilishlar kadrlar tayyorlash sifati va ishlab chiqarish samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, raqamli kompetensiyalar yetishmovchiligi ishlab chiqarish jarayonlarida innovatsiyalarni joriy etish sur'atini sekinlashtiradi.

Shu munosabat bilan quyidagi yo'nalishlarda amaliy choralarni kuchaytirish maqsadga muvofiq:

- oliy ta'lim dasturlarini raqamli iqtisodiyot ehtiyojlari asosida qayta ko'rib chiqish va majburiy amaliy modullar ulushini oshirish;
- dual ta'lim tizimida korxonalar ishtirokini kengaytirish va ularni kadrlar tayyorlash jarayonining to'laqonli hamkori sifatida shakllantirish;
- raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish bo'yicha qisqa muddatli, moslashuvchan o'quv platformalarini joriy etish;
- ta'lim muassasalari huzurida ishlab chiqarish bilan integratsiyalashgan laboratoriya va o'quv markazlarini tashkil etish;
- yosh mutaxassislarni ishga joylashtirishda dual ta'lim bitiruvchilariga ustuvorlik berish mexanizmlarini ishlab chiqish.

Xulosa qilib aytganda, raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar tayyorlash tizimini dual ta'lim asosida qayta tashkil etish nafaqat mehnat bozori muvozanatini ta'minlaydi, balki iqtisodiyotning innovatsion rivojlanish sur'atlarini ham sezilarli darajada oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktabrdagi **PF-6097-son** "Ilm-fan va innovatsion faoliyatni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026-yillarga mo'ljallangan **"Yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi"**.
3. Schumpeter J. A. *The Theory of Economic Development*. - Cambridge: Harvard University Press, 1934.
4. Etzkowitz H., Leydesdorff L., Chekmarev V.V, *The Triple Helix: University-Industry-Government Innovation Model*. - Research Policy, 2000.
5. Hetinin V.P., Vifleemskiy A.B., Belyakov S.A., Shentsov A. *Rynok obrazovatelnyx uslug i ego razvitie*. - Moskva: Nauka, 2001.
6. Usmonov B. *O'zbekistonda ta'lim xizmatlari bozori shakllanishi va rivojlanishining tashkiliy-iqtisodiy asoslari*. - Toshkent, 2010.
7. Shukurullayevich, U. S. (2026). Digital Technologies as a Driver of Integration Between Education, Science and Industry. *Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance*, 7 (2), 265-274.
8. Uzaydullayev, SH. (2026). Oliy ta'lim va ishlab chiqarish korxonalari o'rtasidagi innovatsion hamkorlik. *Muhandislik va iqtisodiyot*, 4 (3).

9. Uzaydullayev, SH. Oliy Ta’lim Tizimiga Jismoniy Yoki Ruhiy Rivojlanishida Nuqsoni Bo’lgan Abituriyentlarni O’qishga Qabul Qilish Tizimini Takomillashtirish. *Green Economy and Development*, 3 (7), 666555.
10. Юсупова, М. Р. (2020). Истоки профессиональной режиссуры Узбекистана. *European Journal of Arts*, (1), 129-132.
11. Юсупова, М. Р. (2017). Соотношение потребности и мотива деятельности актера. Научные школы. Молодежь в науке и культуре XXI в.: материалы междунар. науч.-творч. форума. 31 окт.–3 нояб. 2017 г./Челяб. гос. ин-т культуры; сост. ЕВ Швачко.– Челябинск: ЧГИК, 2017.–394 с. ISBN 978-5-94839-629-3.
12. Юсупова, М. Р. (2016). Проблемы воспитания личности в театральном образовании. Молодежь в науке и культуре XXI в.: материалы междунар. науч.-, 180.
13. Юсупова, М. Р. (2016). Чувственная ткань сознания актера. *Ярославский педагогический вестник*, (1), 343-345.
14. Юсупова, М. Р. (1994). Взаимодействие режиссера с актером в процессе работы над спектаклем (на материале Узбекского театра).